

ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM NO TRATAMENTO DOMICILIAR A PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA RENAL CRÔNICA EM USO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA-FAV

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 11/12/2023](#)

Nursing Guidelines for Home Treatment in Patients with Chronic Kidney Disease Using Arteriovenous Fistula (AVF)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10359518

Fernanda Almeida Carvalho Lopes^[1]

Vanessa De Lavor Santos^[2]

Weres Da Silva Matos^[3]

Joélio Pereira da Silva^[4]

Resumo: Este artigo destaca a importância da educação em saúde, treinamento adequado e do papel da equipe de enfermagem no cuidado domiciliar de pacientes com Fístula Arteriovenosa (FAV) em Doença Renal Crônica (DRC). A FAV é essencial para pacientes em hemodiálise, mas enfrenta desafios, incluindo complicações. A educação em saúde e o treinamento são fundamentais para promover o autocuidado e prevenir complicações. A equipe de enfermagem desempenha um papel crucial na identificação e prevenção de complicações. **Objetivo:** destacar a

importância das orientações de enfermagem no tratamento domiciliar a pacientes portadores de doença renal crônica em uso de fístula arteriovenosa-FAV. **Método:** Este foi um estudo de pesquisa qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, que realizou uma revisão integrativa da literatura abrangendo o período de 2017 a 2022. **Resultados e discussões:** destacam a importância da educação em saúde, do cuidado adequado da FAV e da colaboração da equipe multiprofissional no tratamento domiciliar de pacientes com DRC. Esses elementos desempenham um papel crucial na promoção do autocuidado, na prevenção de complicações e na melhoria da qualidade de vida desses pacientes. **Considerações finais:** Portanto, considera-se que a enfermagem desempenha um papel central no tratamento domiciliar de pacientes com doença renal crônica portador de Fístula Arteriovenosa (FAV). Envolvendo a educação, o monitoramento rigoroso, a prevenção de infecções, o suporte emocional, a adesão do paciente e a colaboração interdisciplinar para assegurar um tratamento eficaz. Contudo espera-se que esta pesquisa, colabore para pesquisas futuras ajudando inovar nos cuidados domiciliares, contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com FAV.

Palavras-chave: Assistência. Fístula. Enfermagem. Cuidado.

Abstract: This article emphasizes the importance of health education, proper training, and the role of the nursing team in home care for patients with Arteriovenous Fistula (AVF) in Chronic Kidney Disease (CKD). AVF is crucial for hemodialysis patients but presents challenges, including complications. Health education and training are pivotal for promoting self-care and preventing complications. The nursing team plays a vital role in identifying and preventing these complications. **Objective:** To underscore the significance of nursing guidance in the home treatment of patients with chronic kidney disease utilizing arteriovenous fistula (AVF). **Method:** This qualitative research study conducted a exploratory and descriptive integrative literature review from 2017 to 2022. **Results and discussions:** The study highlights the importance of health

education, proper AVF care, and the collaboration of the multiprofessional team in home treatment for CKD patients. These elements are central to promoting self-care, averting complications, and enhancing the quality of life for these patients. **Conclusions:** Thus, nursing is considered to play a central role in home treatment for patients with chronic kidney disease with an arteriovenous fistula (AVF). This involves education, rigorous monitoring, infection prevention, emotional support, patient adherence, and interdisciplinary collaboration to ensure effective treatment. This research is expected to contribute to future studies, aiding in innovation in home care and enhancing the quality of life for AVF patients.

Keywords: Care. Fistula. Nursing. Assistance.

INTRODUÇÃO

A Doença Renal Crônica (DRC) é uma condição de saúde globalmente preocupante, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo Ribeiro et al. (2020), a DRC é uma condição progressiva que compromete a capacidade dos rins de filtrar resíduos e líquidos do corpo, levando a complicações graves na saúde. Essa condição multifatorial é desencadeada por diversos fatores, como história familiar, hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade e uso excessivo de medicamentos nefrotóxicos, levando o paciente a hemodiálise.

Nesse contexto utiliza-se diversos acessos, dentre eles o cateter de curta permanência que é introduzido diretamente na veia alvo, podendo ser de duplo ou triplo lúmen, usado principalmente em situação de emergência, mas sua durabilidade é limitada devido à alta incidência de infecções no local de punção. Em contraste, outro cateter utilizado é o de longa permanência, que é parcialmente implantável, com parte do trajeto subcutâneo, tornando-o menos susceptível a infecções, graças a um cuff que age como barreira mecânica. Já a fístula arteriovenosa (FAV) é criada cirurgicamente, estabelecendo uma conexão direta ou com enxerto autólogo ou sintético entre uma artéria e uma veia, aumentando o fluxo

venoso e sendo frequentemente utilizadas na terapia de reposição renal (CARDELINO et al., 2023).

Diante disso, destaca-se a importância da educação em saúde e do papel da equipe multiprofissional no tratamento domiciliar de pacientes renais crônicos em uso de fístula arteriovenosa (FAV). A equipe multiprofissional desempenha um papel crucial na educação em saúde, garantindo a eficácia do tratamento domiciliar e prestando o suporte necessário tanto aos pacientes quanto aos seus familiares (SANTOS et al., 2019).

Além disso, outro ponto significativo, é a importância do treinamento adequado para pacientes e seus familiares no cuidado com a Fístula arteriovenosa-FAV, é essencial para garantir o manuseio correto e o reconhecimento de sinais de risco. Ainda destacam-se que o cuidado da FAV é fundamental para reconhecer complicações, reduzindo a necessidade de substituição ou remoção, assim melhorando os resultados clínicos (ROCHA et al., 2021)

Este artigo tem como objetivo analisar a importância da educação em saúde, do treinamento adequado e do papel da equipe de enfermagem, no cuidado domiciliar de pacientes renais crônicos que utilizam a FAV. Ao examinar estudos recentes e evidências científicas, exploraremos como esses elementos desempenham um papel crucial na promoção do autocuidado, na prevenção de complicações e no aumento da qualidade de vida desses pacientes.

REFERENCIAL TEÓRICO

Doença renal crônica

Segundo o Ministério da Saúde, as doenças renais são condições que afetam diretamente o funcionamento dos rins, resultando na perda da capacidade de equilíbrio e nas funções endócrinas, excretoras e reguladoras desses órgãos. Essas doenças podem se manifestar tanto de forma crônica quanto aguda (BRASIL, 2022).

A doença renal crônica (DRC) é um problema crescente de saúde pública no Brasil e em todo o mundo, com um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes. Especialistas têm chamado a atenção para a crescente prevalência da DRC, tornando-a uma espécie de pandemia social. Contudo a falta de conscientização e o alto custo do tratamento tornam a DRC uma condição desafiadora para os pacientes (Souza et al., 2021)

A hemodiálise continua sendo o tratamento predominante entre as modalidades de terapia renal substitutiva. A fístula arteriovenosa (FAV) é um dos métodos preferidos para proporcionar acesso vascular para a realização da hemodiálise. A FAV é criada por meio de um procedimento cirúrgico com a união de uma artéria e uma veia, e requer um período de maturação para que se torne viável para uso. O processo de maturação da FAV é crucial para garantir a resistência do vaso sanguíneo e um fluxo adequado de sangue para a realização da hemodiálise (CARVALHO et al., 2019). No entanto, os pacientes enfrentam uma série de desafios emocionais ao lidar com essa condição. Essa reação pode ter consequências significativas na forma como ele lida com a doença e o tratamento (PAIVA et al., 2018)

Desafios e complicações relacionadas à Fístula arteriovenosa

Segundo a pesquisa de Fernandes et al. (2018) destaca que nem todos os enfermeiros estão prescrevendo os cuidados adequados para prevenir complicações relacionadas à FAV. No entanto, todos do estudo estavam cientes de pelo menos uma complicação, com hematomas e flebite sendo as mais mencionadas. Além disso, outro desafio enfrentado, é o cuidado domiciliar individual de pacientes com FAV visando a prevenção de complicações, constatou-se que os cuidados diários recomendados não estavam sendo realizados pelos envolvidos, mesmo após terem recebido orientações necessárias (MATIAS et al., 2020).

Diante dessa situação, destaca-se a importância da atuação da enfermagem e da assistência baseada em cuidado integral, técnico e científico na execução de ações específicas, com o objetivo de incentivar a adesão ao autocuidado por parte desse público (ROCHA et al., 2021). Com isso evitando as complicações associadas à FAV, como infecções, traumas, trombos e aneurismas. Complicações essas que demandam ação imediata do enfermeiro para capacitar os pacientes a assumir a responsabilidade pelo autocuidado, sempre motivando os mesmo, pois a falta de motivação dos pacientes pode prejudicar a adesão adequada aos cuidados necessários (CASTRO et al., 2018)

No entanto, é crucial que o enfermeiro desempenhe um papel ativo na identificação dessas complicações. Através de intervenções de enfermagem, utilizando aplicação de técnicas de tratamento adequadas e oferecendo orientações e cuidados ao paciente, contribuindo de maneira significativa para a preservação bem sucedida da FAV (CORGOZINHO, 2020).

Papel da educação em saúde na preservação da FAV

No contexto de uma equipe multiprofissional, o enfermeiro desempenha diversas funções, incluindo o desenvolvimento de habilidades no cuidado de pacientes com FAV. Essas habilidades são fundamentais para fornecer uma assistência eficaz, contribuindo para a redução da morbidade e mortalidade dos pacientes em hemodiálise. Para atingir esse objetivo, é essencial que o enfermeiro intervenha de maneira eficiente e imediata, utilizando a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) como base para implementar o cuidado ao paciente. Essa abordagem favorece o bem-estar e a qualidade de vida dos pacientes com doença renal crônica (SILVA et al., 2020).

E a educação em saúde é crucial na abordagem do enfermeiro em relação ao paciente submetido à hemodiálise. É fundamental fornecer explicações detalhadas sobre a doença, os diferentes tratamentos

disponíveis e os cuidados necessários ao longo de todo o processo de tratamento. É importante orientar o paciente sobre a importância do consumo adequado de proteínas, sódio, potássio e líquidos, incentivando-o a promover o autocuidado e a autovigilância (MARTINS; NETO, 2021).

Diante disso nota-se que pacientes bem instruídos e com conhecimento adequado são mais propensos a realizar medidas preventivas com regularidade, o que resulta em menor incidência de complicações e aumento da taxa de funcionamento do acesso vascular (IQBAL et al., 2018).

Orientações e cuidados com a FAV em ambiente domiciliar

O cuidado adequado com o cateter é essencial para evitar complicações infecciosas. Os pacientes são aconselhados a não dormir sobre o cateter, não manipulá-lo e proteger o curativo durante o banho (DIAS et al., 2018). É crucial ressaltar a importância do autocuidado por parte do paciente em seu ambiente domiciliar, capaz de identificar os sinais de infecção e procurar os serviços de saúde prontamente. O reconhecimento precoce dos sinais inflamatórios permite que o paciente assuma autonomia nos cuidados com a fístula e contribui para a prevenção de infecções graves, como sepse e endocardite. Isso ocorre porque o acesso proporciona aos micro-organismos uma entrada rápida na circulação sistêmica (FREITAS et al., 2019).

Com isso, os cuidados começam com a preparação da pele antes da punção venosa pelo enfermeiro, incluindo a limpeza apropriada do braço para evitar interrupções cutâneas. Com isso, a ampla divulgação desses cuidados nos artigos analisados reflete sua ampla adoção nos serviços de saúde (CLEMENTINO et al., 2018). Com tudo, no ambiente domiciliar, os pacientes enfrentam desafios e limitações decorrentes do tratamento que estão recebendo. Nesse contexto, é essencial fornecer suporte ao paciente para superar essas dificuldades e realizar adaptações em sua rotina diária.

A equipe de saúde e os familiares desempenham um papel crucial como redes de apoio nesse processo (BETTONI; OTTAVIANI; ORLANDI, 2018).

Cuidados de enfermagem

Em resumo, o cuidado integral e técnico prestado por enfermeiros desempenha um papel crucial na preservação bem-sucedida da FAV e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes com DRC (Rocha et al., 2021).

Portanto, as ações educativas realizadas pelo enfermeiro especializado em nefrologia, no cuidado aos pacientes com doença renal crônica, podem ter um impacto positivo na compreensão da doença e na adesão ao tratamento. Essas intervenções contribuem para melhorar a qualidade dos cuidados prestados aos acessos vasculares e, conseqüentemente, reduzir os riscos de complicações e ocorrência de eventos adversos que possam levar a morbidade e mortalidade dos pacientes ou a perda da fístula (STUMM et al., 2018).

METODOLOGIA

Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritivo onde, foram realizadas através uma revisão integrativa da literatura. Foram realizadas buscas nas plataformas digitais, em diversas bases de dados incluindo SciELO, LILACS, BVS e PubMed, periódicos da capes. Essa seleção abrangente de fontes de dados visaram garantir a inclusão de uma variedade de perspectivas teóricas e metodológicas sobre o tema. Para busca desses artigos buscou-se materiais publicados em um corte temporal entre 2017 e 2022. Esse intervalo de tempo foi selecionado para garantir a relevância atualizada das informações e abordagens disponíveis na literatura. Para seleção desses artigos foram utilizados os seguintes descritores “Assistência AND fistula AND Enfermagem AND Cuidado” A seleção dos materiais foi realizada em etapas. Inicialmente, foram analisados os títulos e resumos dos 23 artigos filtrados para verificar sua relevância para os objetivos deste estudo. Foram escolhidos aqueles que melhor se adequavam ao tema do cuidado domiciliar com as fístula

arteriovenosa, eliminando os que fugiam ao escopo deste trabalho. Após essa triagem inicial, 18 artigos e 1 livro foram selecionados para leitura completa e detalhada. Onde foram incluídos materiais em inglês e português, permitindo uma abordagem mais ampla e inclusiva das informações disponíveis. A análise dos dados foi realizada por meio de uma síntese qualitativa dos materiais selecionados. Os principais debates, perspectivas teóricas e lacunas de conhecimento identificados foram devidamente documentados e analisados.

RESULTADOS

ART. REF.	TÍTULO	OBJETIVO	RESULTADO	AUTORES	
1	Encadeamentos da Doença Renal Crônica e o impacto na qualidade de vida de pacientes em hemodiálise	Descrever os encadeamentos da Doença Renal Crônica na qualidade de vida de pacientes em hemodiálise e caracterizar o impacto na qualidade de vida de pacientes em hemodiálise.	Destacou-se que a Doença Renal Crônica (DRC) é uma condição progressiva que compromete a capacidade dos rins, levando a complicações graves na saúde. Ressaltaram ainda, importância da educação em saúde e do papel da equipe multiprofissional no tratamento domiciliar de pacientes renais crônicos.	Ribeiro, WA; Evangelista, DS; Júnior, JCF; De Sousa, JGM.	2
2	Educação em saúde como instrumento transformador do	Descrever a experiência vivenciada por acadêmicos de enfermagem durante a	Mencionaram o papel crucial da equipe multiprofissional	SANTOS, C. A. dos; SANTOS, A. A. dos; SOARES, A. F.;	2

	paciente dialisado: relato de experiência / Health education as an awareness activity for the dialysed patient: experience report.	realização de um estágio extracurricular numa unidade privada de nefrologia do estado de Sergipe no período de 27 de junho a 18 de julho de 2016.	na educação em saúde e no suporte aos pacientes com FAV. Destacaram que isso é fundamental para a eficácia do tratamento domiciliar.	SOUZA, A. T. M.	
3	Cuidados com o acesso vascular para hemodiálise: revisão integrativa	Objetivou-se analisar a produção científica acerca dos cuidados com acessos vasculares utilizados na hemodiálise para elaboração do conteúdo de uma cartilha educativa voltada ao autocuidado do paciente.	Enfatizaram a importância do cuidado da FAV para reconhecer complicações e melhorar os resultados clínicos dos pacientes renais crônicos.	Rocha, Gabriela Araújo; Oliveira, Ana Karoline Lima de; Oliveira, Francisco Gerlai Lima; Rodrigues, Vitória Eduarda Silva; Moura, Antônio Gabriel de Sousa; Sousa, Evelton Barros; Machado, Ana Larissa Gomes	2
4	Como as doenças crônicas renais afetam o rim diretamente	Definir como a DRC afeta os rins diretamente.	Definiu as doenças renais como afetando diretamente o funcionamento dos rins, resultando em perda da capacidade de equilíbrio e	BRASIL	2

			funções reguladoras.		
5	Visita técnica a uma clínica nefrológica realizada por estudantes de medicina: um relato de experiência	Descrever o conhecimento e vivência de um estágio em uma clínica de nefrologia e o contato íntimo com a doença renal crônica.	Alertaram para o crescimento alarmante da DRC no Brasil e sua classificação como uma questão de saúde pública.	SouzaG. A. S. de; SilvaG. L.; OliveiraG. M. de; LimaM. P. D.; AlarconS. M.; CostaG. Da; PauloL. N. de; FáveroV.; SanchesM.; RodriguesA. N	2
6	Fatores de Risco para Pacientes com Insuficiência Recorrente de Fístula Arteriovenosa	Identificar os fatores/condições de risco para falência da fístula arteriovenosa e analisar os cuidados necessários para a manutenção da fístula arteriovenosa.	Destacaram a importância do processo de maturação da FAV para garantir sua resistência e fluxo adequado de sangue para a hemodiálise.	CARVALHO, JL DE; LUA, AA; SOUZA, PA DE; FASSARELLA, CS	2
7	INCIDÊNCIA DE INFECÇÕES DA CORRENTE SANGUÍNEA EM PACIENTES NEFROPATAS	Identificar a incidência de infecções da corrente sanguínea em pacientes portadores de insuficiência renal crônica em tratamento hemodialítico e traçar o perfil dos agentes etiológicos encontrados com maior frequência nas hemoculturas realizadas para diagnóstico quanto à sensibilidade ao antimicrobiano.	Abordaram o impacto emocional e psicológico da DRC nos pacientes durante o processo de aceitação do tratamento.	Patrícia Alves Paiva Bruno Pereira de Paula Maria de Fátima Fernandes Santos Beatriz Rezende Marinho da Silveira	2
8	IDENTIFICAÇÃO DA FÍSTULA ARTERIOVENOSA E SUAS COMPLICAÇÕES	Verificar o conhecimento dos enfermeiros sobre a identificação da fístula arteriovenosa e suas complicações nos serviços	Relataram que apenas metade dos enfermeiros prescreveu cuidados para	FERNANDES, Alen Rodrigues et al	2

	PELOS ENFERMEIROS DOS SERVIÇOS DE ENTRADA DE CÁCERES-MT	de entrada do município de Cáceres-MT.	complicações relacionadas à FAV, apontando áreas de melhoria no cuidado.	
9	Cuidado individual domiciliar de pacientes com fístula arteriovenosa / Individual home care for patients with arteriovenous fistula	analisar o cuidado individual domiciliar de pacientes com fístula arteriovenosa na prevenção de complicações	Observaram que os cuidados diários recomendados para a FAV não estavam sendo realizados pelos pacientes, apesar das orientações.	Matias, Denise Melo de Meneses; Castro Júnior, André Ribeiro de; Machado, Eugênia Filizola Salmito; Melo, Renata Pereira de; Tavares, Terezinha de Jesus Lima; Vieira, Daniele
10	A percepção do paciente renal crônico sobre a vivência em hemodiálise	Compreender a percepção do paciente portador de IRC que se submete a hemodiálise, bem como conhecer os fatores que dificultam e/ou facilitam essa experiência e as estratégias de enfrentamento.	Identificaram complicações associadas à FAV e a importância do enfermeiro em capacitar o paciente para o autocuidado.	Castro, R. V. R. de S., Lacerda Prata Rocha, R., Macedo Araujo, B. F., Fraga do Prado, K., & Soares de Carvalho, T. F.
11	Conhecimento dos pacientes portadores de doença renal crônica terminal: fatores de risco, cuidados clínicos e complicações associadas	Avaliar o conhecimento dos pacientes em hemodiálise quanto aos fatores de risco, cuidados clínicos e complicações associadas.	Reforçou a necessidade do enfermeiro na identificação e intervenção em complicações relacionadas à FAV, contribuindo para sua	Corgozinho, Juliana Nunes Costa

2

2

			preservação bem-sucedida.	
12	Pacientes em hemodiálise: importância do autocuidado com a fístula arteriovenosa	Averiguar o conhecimento dos pacientes com doença renal crônica acerca do autocuidado com a fístula arteriovenosa (FAV)	Destacaram a importância da preparação adequada da pele antes da punção venosa. Isso é fundamental para evitar interrupções cutâneas e infecções. A educação sobre a higiene adequada do braço deve ser enfatizada para todos os pacientes submetidos à hemodiálise.	CLEMENTINO DC, Souza AMQ, Barros DCC, Carvalho DMA, Santos CR, Fraga SN

DISCUSSÕES

Os artigos fornecem uma visão abrangente sobre a importância da fístula arteriovenosa (FAV) na hemodiálise e seu impacto na qualidade de vida dos pacientes com doença renal crônica (DRC). A DRC é uma condição progressiva que compromete a função renal, levando a complicações graves na saúde. Isso é particularmente relevante no Brasil, como destacado por Souza et al. (2021), que ressalta o crescimento alarmante da DRC no país, classificando-a como uma questão de saúde pública. Diante disso, uma conclusão comum desses artigos é a necessidade de educação em saúde.

Dessa maneira, os pacientes precisam compreender os cuidados necessários para manter a FAV em bom funcionamento e prevenir complicações. Além disso, a equipe multiprofissional desempenha um

papel crucial na educação em saúde, como evidenciado por Santos et al. 2019. A FAV em si é um ponto central na discussão, com vários artigos abordando suas complicações, como infecções e falência. Os autores dos artigos 6, 9 e 11 ressaltam a importância de reconhecer e gerenciar essas complicações de forma eficaz para garantir o sucesso da hemodiálise.

Além disso, a promoção do autocuidado é um tema comum. O autor Clementino, (2018) enfatiza a importância da preparação adequada da pele antes da punção venosa, destacando a necessidade de educação sobre higiene adequada do braço para todos os pacientes submetidos à hemodiálise. Por fim, a colaboração entre os profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros e outros membros da equipe multiprofissional, é crucial para garantir um cuidado eficaz e holístico aos pacientes com DRC. Os autores Ribeiro e Sousa 2020, destacam esse ponto, enfatizando a importância da equipe multiprofissional no tratamento domiciliar de pacientes renais crônicos portadores de fístula arteriovenosa-FAV.

Dessa maneira, os desafios enfrentados pelos pacientes renais crônicos em seus lares não devem ser subestimados. É necessário fornecer apoio emocional, educacional e prático para ajudá-los a lidar com as demandas do tratamento e a prevenir complicações, como infecções relacionadas à FAV.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, no contexto do tratamento domiciliar de pacientes portadores de doença renal crônica com fístula arteriovenosa (FAV), a enfermagem desempenha um papel central. O fornecimento de educação contínua, o rigoroso monitoramento da FAV e parâmetros clínicos, a prevenção de infecções, o suporte psicossocial, a promoção da adesão do paciente e a colaboração interdisciplinar são fatores essenciais para assegurar um tratamento eficaz. Além disso, a pesquisa futura na área da enfermagem pode levar a inovações que aprimorem ainda mais os cuidados

domiciliares a pacientes com FAV, melhorando sua qualidade de vida e bem-estar.

Referências

ARAUJO-ROCHA, Gabriela et al . **Cuidados com o acesso vascular para hemodiálise**: revisão integrativa. Ver Cuid, Bucaramanga , v. 12, n. 3, e2090, Dec. 2021 . Available from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2216-09732021000300008&lng=en&nrm=iso. Access on 03 Oct. 2023. Epub June 07, 2022.
<https://doi.org/10.15649/cuidarte.2090>.

BETTONI LC, OTTAVIANI AC, ORLANDI FS. Relação entre autocuidado e sintomas depressivos e ansiosos de indivíduos em tratamento hemodialítico. **Rev. R. Enf. Nord.** 2018; 18(2): 1-10.
<https://www.redalyc.org/jatsRepo/3240/324051258006/324051258006.pdf>

CARDELINO, Bruno Oliveira et al. Caracterização clínico-epidemiológica de pacientes submetidos a hemodiálise de acordo com o national kidney foundation, o kidney disease outcomes quality initiative–KDOQI em centro de referência de hemodiálise na região metropolitana de São Paulo, Brasil. **Journal of Human Growth and Development**, v. 33, n. 2, p. 267, 2023. Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=CARDELINO%2C+Bruno+Oliveira+et+al.+Caracteriza%3%A7%C3%A3o+cl%C3%ADnico-epidemiol%C3%B3gica+de+pacientes+submetidos+a+hemodi%C3%A1lise+de+acordo+com+o+national+kidney+foundation%2C+o+kidney+disease+outcomes+quality+initiative%E2%80%93KDOQI+em+centro+de+refer%C3%A2ncia+de+hemodi%C3%A1lise+na+regi%C3%A3o+metropolitana+de+S%C3%A3o+Paulo%2C+Brasil.+Journal+of+Human+Growth+and+Development%2C+v.+33%2C+n.+2%2C+p.+267%2C+2023.&btnG=#d=gs_qabs&t=1697423571453&u=%23p%3D2n5i31hyUfAJ

CORGOZINHO, Juliana Nunes Costa. **Conhecimento dos pacientes portadores de doença renal crônica terminal**: fatores de risco, cuidados

clínicos e complicações associadas. 2020, 65 p. Disponível em:
<http://acervo.ufvjm.edu.br/jspui/handle/1/2518> acesso em: 03 jun. 2023.

CASTRO, R. V. R. de S.; Lacerda Prata Rocha, R.; Macedo Araujo, B. F.; Fraga Do Prado, K.; Soares De Carvalho, T. F. A percepção do paciente renal crônico sobre a vivência em hemodiálise. **Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro**, [S. l.], v. 8, 2018. DOI: 10.19175/recom.v8i0.2487. Disponível em: <http://www.seer.ufsj.edu.br/recom/article/view/2487> . Acesso em: 5 jun. 2023.

CLEMENTINO DC, Souza AMQ, Barros DCC, Carvalho DMA, Santos CR, Fraga SN. Pacientes em hemodiálise: importância do autocuidado com a fístula arteriovenosa. **Rev. enferm. UFPE on line**. 2018; 12(7): 1841-52. Disponível em: <https://doi.org/10.5205/1981-8963-v12i7a234970p1841-1852-2018> acesso em: 05 jun. 2023.

CARVALHO, JL DE; LUA, AA; SOUZA, PA DE; FASSARELLA, CS Fatores de Risco para Pacientes com Insuficiência Febre Arteriovenosa Recorrente. **Revista Pesquisa: Cuidados Fundamentais** , v. 11, não. 17h. 1188-1193, 3 de março 2020. Disponível em:
<http://www.ciberindex.com/index.php/ps/article/view/P11881193> acesso em: 22 mai. 2023.

DIAS EC, Silva NA, Maia SF, Moraes F, Silva RSS, Oliveira LS. Avaliação dos índices de infecção relacionados ao cateter duplo lúmen para hemodiálise antes e após orientação para o autocuidado. **UNINGÁ Rev.** 2018; 53(2): 18-25. Disponível em:
<http://revista.uninga.br/index.php/uninga/article/view/1443> acesso em: 05 jun. 2023.

FEITOZA SANTANA, N. .; NOLETO NOBRE, V. N. .; TEIXEIRA DA LUZ, L. K. . Autocuidado com fístula arteriovenosa em terapia renal substitutiva. *Revista Recien – Revista Científica de Enfermagem*, [S. l.], v. 9, n. 26, p. 60–67, 2019. DOI: 10.24276/rrecien2358-3088.2019.9.26.60-67. Disponível

em: <http://www.reciem.com.br/index.php/Recien/article/view/193>. Acesso em: 5 jun. 2023.

FERNANDES, Alen Rodrigues et al. Identificação da fístula arteriovenosa e suas complicações pelos enfermeiros dos serviços de entrada de Cáceres-MT. **Revista de APS**, v. 21, n. 3, 2018. Disponível em:

<https://doi.org/10.34019/1809-8363.2018.v21.16503> Acesso em: 03 jun. 2023.

FREITAS L, Pennafort V, Mendonça AE, Pinto FJ, Aguiar L, Studart RM. Cartilha para o paciente em diálise renal: cuidados com cateteres venosos centrais e fístula arteriovenosa. **Rev. Bras. Enferm.** 2019; 72(4): 947-53. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0131> Acesso em: 05 jun. 2023.

IQBAL QTA, Shareef A, Afzal A, Ashraf S. **Arteriovenous Fistula Care; Knowledge, Attitude and Practice in ESRD Patients on Hemodialysis.** Prof. med. j. (Online). 2018; 29(9): 1426-31. Disponível em: <http://www.theprofesional.com/index.php/tpmj/article/view/149/104> Acesso em: 05 jun. 2023.

MARTINS ASN e NETO PLOC. **Percepção dos enfermeiros sobre o trabalho com o uso da tecnologia em hemodiálise.** Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento, 2021; DOi: 10:e413101623695–e413101623695

MATIAS, Denise Melo de Meneses et al. Cuidado individual domiciliar de pacientes com fístula arteriovenosa. **Rev. enferm. UFPE on line**, p. [1-7], 2020. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1096540> acesso em: 03 jun. 2023.

BRASIL. Ministerio da Saúde. **Insuficiência Renal.** 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/search?SearchableText=insuficiencia%20renal>. Acessado em 30 jun. 2023.

PAIVA, Patrícia Alves et al. Incidência de infecções da corrente sanguínea em pacientes nefropatas. **Revista de Atenção à Saúde**, v. 16, n. 55, p. 72-80, 2018. Disponível em:

https://www.seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/article/view/4934 Acesso em: 27 mai. 2023.

RIBEIRO, Wanderson Alves et al. Encadeamentos da Doença Renal Crônica e o impacto na qualidade de vida de pacientes em hemodiálise.

Revista Pró-UniverSUS, v. 11, n. 2, p. 111-120, 2020. Disponível em:

<https://doi.org/10.21727/rpu.v11i2.2306>

SANTOS, C. A. dos; SANTOS, A. A. dos; SOARES, A. F.; SOUZA, A. T. M. Educação em saúde como instrumento transformador do paciente dialisado: relato de experiência / Health education as an awareness activity for the dialysed patient: experience report. **Brazilian Journal of Health Review**, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 2403–2408, 2019. DOI: 10.34119/bjhrv2n4-014.

Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/1778>.

Acesso em: 3 oct. 2023.

SILVA R. S. da; TorresS. S. B. de M.; LimaA. de G. T. Assistência de enfermagem na manutenção do acesso vascular arteriovenoso de pacientes renais crônicos em hemodiálise: uma revisão narrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 44, p. e2956, 19 mar. 2020. Disponível em:

<https://doi.org/10.25248/reas.e2956.2020> Acesso em: 27 mai. 2023.

SOUZAG. A. S. de; SilvaG. L.; OliveiraG. M. de; LimaM. P. D.; AlarconS. M.; CostaG. Da; PauloL. N. de; FáveroV.; SanchesM.; RodriguesA. N. Visita técnica a uma clínica nefrológica realizada por estudantes de medicina: um relato de experiência. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 12, p. e9153, 11 dez. 2021. <https://doi.org/10.25248/reas.e9153.2021>

STUMM EMF, Kirchner RM, Guido LA, Benetti ERR, Belasco AGS, Sesso RCC, et al. Educational nursing intervention to reduce the

hyperphosphatemia in patients on hemodialysis. **Rev Bras Enferm.** 2018; 70(1): 26-33. <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0015>.

[1] Acadêmica do curso de enfermagem Faculdade de Ensino Superior de Floriano-FAESF. E-mail: fernandaalmeidalopes15@hotmail.com

[2] Acadêmica do curso de enfermagem Faculdade de Ensino Superior de Floriano-FAESF. E-mail: vanessa.lavors@gmail.com

[3] Acadêmico do curso de enfermagem Faculdade de Ensino Superior de Floriano-FAESF. E-mail: weresmatos072@gmail.com

[4] Enfermeiro. Professor do curso de enfermagem da Faculdade de Ensino Superior de Floriano-FAESF. E-mail: joeliops@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

xpediente Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!